

ПРИМЕНЕНИЕ ИММЕРСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Ш. Абдуллаева¹

Аннотация:

Статья посвящена проблеме обучения языков средствами иммерсивных технологий, где раскрывается сущность организационно-управленческих элементов учебного процесса, а также лингвистические и фонетические аспекты обучения устной и письменной коммуникации.

Ключевые слова: интеграция, традиционные методы, инновационные подходы, организация, иммерсивность, технология

doi: <https://doi.org/10.2024/ea59dy95>

В мировой академической среде наблюдаются тенденции улучшения образовательных услуг и условий для трансформации знаний будущих специалистов с помощью инновационных технологий обучения так как степень будущего развития каждого государства зависит от уровня обучения. В этой связи особое значение приобретает необходимость более широкого распространения достижений цивилизации и информационных ресурсов человечества, расширения возможностей для использования профессиональных компетенций.

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций с помощью инновационных технологий и организация активной самостоятельной деятельности студентов по их разрешению, даёт возможность творческому овладению знаниями, умениями, навыками.

С применением иммерсивных технологий у учителя русского языка появляется возможность развивать индивидуальные творческие способности студентов, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению. Данная методика способствует расширить кругозор, повысить познавательную деятельность.

При изучении русского языка как неродного происходит использование широкого спектра педагогических технологий даёт возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности студентов.

С помощью иммерсивных технологий, т.е. «imprintinga» (англ. imprint – запечатлевать) полученной информации благоприятно сказывается на овладении языком. Например, при обучении русскому языку недостаточно научить студентов инфинитиву глагола, необходимо показать им все формы степеней сравнения. При обучении лексике учитываются типичные контексты и валентности слов. Следовательно, применяя иммерсивные обучающие программы, педагог создает

¹ Абдуллаева Шахзода Абдуллаевна, декан факультета языков Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, доктор педагогических наук, профессор

возможность реализации познавательной и творческой активности студента в учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности студентов за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания.

Нами установлено, что проблема обучения русскому языку включает интеграцию традиционных и инновационных подходов, организационно-управленческие элементы учебного процесса, лингвистические и фонетические аспекты обучения устной и письменной коммуникации на русском языке как неродном.

Полилингвизм и многоязычие означают разговорную и коммуникативную способность носителя языка использовать в общении более одной языковой системы. «Билингвизм можно понимать в узком и широком смысле. Под билингвизмом в узком смысле понимается более или менее свободное владение двумя языками-родным и неродным. В более широком смысле под билингвизмом понимается относительное владение вторым языком и способность использовать его в определенных сферах общения. С этой точки зрения минимальный уровень владения вторым языком можно рассматривать как уровень, достаточный для осуществления речевых актов в процессе реализации определенной языковой функции. Если уровень владения языком ниже этого уровня, то нет достаточных оснований считать человека билингом. Установление уровня владения русским языком билингами является основой для определения содержания, методов и приемов обучения»¹.

Мотивированность к общению является основным стимулом для овладения языком, и при благоприятных условиях он приобретается как "второй родной язык". В одних случаях обучение русскому языку является самоцелью, в других-новый неродной язык необходим для социализации личности. Синтетический билингвизм возникает при сочетании естественных и искусственных условий.

Социальные условия, при которых индивиды и определенные социальные группы испытывают необходимость в изучении иностранного языка, были изучены Э. Хаугеном и языковое давление обладает принудительной и побуждающей силой.

Изучение русского языка как неродного может быть охарактеризовано с нескольких точек зрения. Произнесенное слово всегда обращено к говорящему, даже если говорящий сам является оратором. Субъекты обучения могут воспринимать прочитанные или услышанные аудио, видео ресурсы и осмыслить их через восприятие, передать их содержание на родном языке.

Изучение русского языка как неродного, на основе цифровизации образовательного процесса в высших учебных учреждениях, осуществляется с точки зрения требований рыночной экономики и потребностям работодателей, развитию духовной и личностной сферы педагогических кадров, кардинально повышается качество образования.

Здесь имеет место констатация таких фактов, как за последние годы в вузах страны происходят существенные изменения, а именно:

- введение дуального обучения, переход на новую экономическую модель;
- внедрение новых образовательных технологий в условиях компьютеризации образовательной среды;

¹ Методика обучения и воспитания и практика 2017/2018 учебного года, 2018, РФ. Новосибирск. С.82-86

- уточнение приоритетов развития отечественных вузов в рамках национальной образовательной инициативы;

-обогащение и оснащение материально-технической базы, дидактического и программного обеспечения образовательного пространства классических и внесударственных высших образовательных учреждений.

Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную дидактическую систему, направленную на воспитание таких ценностей как открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями.

В этом случае языковое развитие обучающихся проходит через ряд этапов: словарный запас становится богаче, изучаемая область способствует овладению терминологией, студент развивает владение речью и приобретает различные виды пересказов, описаний и выражений.

Целью иммерсивных технологий выступает воспроизводящая деятельность, которая становится ведущей, поскольку она детерминирует возникновение основных психологических новообразований, определяет общее психическое развитие обучающихся, формирование их личности в целом. К содержанию данных технологий в учебной деятельности включаются и единство содержательного абстрагирования, и обобщения теоретических понятий.

«Изучая вопрос обучения русскому языку как неродному с точки зрения традиционных образовательных подходов, вслед за Л.В. Щербой»¹ принято выделять три цели обучения русскому языку как иностранному и как неродному.

Исходя из этого, можно резюмировать, что в обучении русскому языку подразумевается определенный уровень владения данной сферой, где знания, умения и навыки использования учебной деятельности в соответствии с коммуникативными намерениями и коммуникативным контекстом выступают как междисциплинарный феномен, областью использования которого является интеллектуальная способность и деятельность личности обучаемого.

«кодирует и декодирует мысли, выражаемые родным языком, и коммуникативно-речевые умения на неродном языке оказываются связанными с мышлением опосредованно»². Поэтому, на наш взгляд, это проявляется в дискурсивно-логических умениях студентов.

В результате лонгитюдных исследований В. Пенфильдом³ были получены данные о том, что имеется два способа усвоения языка: усвоение под влиянием окружения и рациональное усвоение.

По мнению В. Нечаевой, «умение субъекта в результате сознательного сопоставления форм выражения в двух языках выбрать оптимальный вариант перевода, и нередко сознательно формируется с помощью билингвального типа обучения иностранным языкам, при котором в качестве предмета обучения используется перестройка речевых механизмов человека и формирование механизма спонтанного переключения с одного языка на другой.

¹ Методика обучения иностранным языкам (учебное пособие для студентов Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского по направлению «педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»). – Казань, КФУ, 2016. – 189с.

² Беляев Б. В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка. – М., 1964.

³ Пенфильд В., Робертс Л. Речь и мозговые механизмы. Л. 1964

«Как утверждает Ф. Жумаева, психологическая характеристика изучения русского языка как неродного позволяет педагогу скорректировать практику обучения неродному языку»¹.

К примеру, рецептивное, репродуктивное, продуктивное изучение русскому языку как неродному являются целями обучения, поскольку каждый из видов двуязычия достигается использованием соответствующих приемов работы. Для достижения рецептивности изучения языка бывает достаточна объяснительная учебная работа – по грамматическому анализу слов, их словообразовательной организации, анализу предложений, синтаксической организации текста, пользованию словарем и выбору в нем нужных значений лексических единиц. Достижение продуктивного изучения русского языка как неродного происходит при сочетании упражнений, объяснений, тренировки и практики»². На лингвистическую характеристику влияет «продуктивный билингвизм, обеспечивающий порождение правильной речи и владение субъектом разными языками в равной степени свободно, именуют координативным билингвизмом.

При применении иммерсивных программ в аудиторных и внеаудиторных занятиях по русскому языку, в зависимости от самостоятельности учебных действий, выполняемых студентами, «различают активные и пассивные методы; по характеру работы студентов – устные и письменные, индивидуальные и коллективные. Коммуникативно-деятельностный подход к обучению русскому языку как неродному ориентирует педагога на использование системы методов, в основе которых лежит деятельностный тип обучения. В связи с этим, нами были классифицированы методы обучения русскому языку как неродному»

Метод получает статус направления в обучении языку в том случае, если, «1) в его основе лежит доминирующая, ведущая идея, которая определяет пути и способы достижения цели обучения, общую стратегию обучения: к примеру для сознательных методов (сознательно-сопоставительного, сознательно-практического) характерны принципы, предусматривающие: а) осознание студентами значений языковых явлений и способов их применения в речевой деятельности, а также б) опору на родной язык; в) решающим фактором обучения признается иноязычная речевая практика; 2) очевидна направленность метода на достижение определенной цели (например, прямой метод обучения неродному языку направлен на овладение языком в устной форме общения, а переводно-грамматический – на овладение новым языком преимущественно в письменной форме); 3) возможность его использования в качестве теоретической основы дидактической, психологической, лингвистической концепции (к примеру, в основе сознательно-практического метода лежит психологическая теория деятельности и теория поэтапного формирования умственных действий; лингвистическое обоснование метода связано с современными направлениями коммуникативной лингвистики); 4) прослеживается независимость метода как стратегии от условий и иных характеристик обучения; его реализация на занятиях, отражает характер учебных действий педагога и студентов»³. «Путь обучения, признанный оптимальным для занятий по этому методу, – «путь сверху»

¹ Жумаева Ф. Р., Хакимова Н.Х. Использование разных видов текстов в качестве дидактического материала на уроках русского языка // - European science, 2020.-С.-321-324.

² Жумаева Ф. Р., Хакимова Н.Х. Использование разных видов текстов в качестве дидактического материала на уроках русского языка // - European science, 2020.-С.-321-324.

³ Методы обучения русскому языку как неродному - Балыхина Т. М. Методика преподавания русского языка как неродного... <http://lib.convdocs.org/docs/index-225214.html?pag>

(т.е. сознательное усвоение единиц языка и правил их применения с последующей автоматизацией усвоенных единиц и их переносом в ситуации общения)».

Таким образом, можно сделать общий вывод, что методологические характеристики инновационных, а именно иммерсивных образовательных программ обуславливают возможность рассмотрения процесса изучения языка как развивающейся системы.

Список использованной литературы:

[1]. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» / <https://lex.uz/docs/5841077>

[2]. Указ Президента Республики Узбекистан «О государственной программе по реализации стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования»», от 28.02.2023 г. № УП-27 <https://lex.uz/docs/6396150>

[3]. Абдуллаева, Ш. А. (2019). Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. In Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития (pp. 4-10).

[4]. Абдуллаева Ш.А., Тахирова М. Инновационная организация образовательного процесса по совершенствованию речевых компетенций по русскому языку у будущих специалистов//. -Т.Тил ва адабиёт таълими, 2021, №1.-С.72-74.

[5]. Абдуллаева Ш.А. Узлуксиз таълим таҳсил олувчиларида компетенцияларни диагностика қилиш: хориж тажрибалари билан қиёсий таҳлил // Узлуксиз таълим, 2019. №3, Б.-3-9.

[6]. Жумаева Ф. Р., Хакимова Н.Х. Использование разных видов текстов в качестве дидактического материала на уроках русского языка// - European science, 2020.-С.-321-324.

[7]. Методика обучения иностранным языкам (учебное пособие для студентов Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского по направлению «педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»). – Казань, КФУ, 2016. – 189с.